

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846988>
УДК 001.895:338.43

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

М.С. Михалёва,
магистрант 1 курса, напр. «Агроинженерия», напр. (профиль)
«Инновационный менеджмент»

Л.В. Лукиенко,
научный руководитель,
д.т.н., зав.каф. АиТБ,
ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
г. Тула

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия производственный и технологический процессы. А также перечислены операции, входящие в технологический процесс. Приведено несколько подходов по совершенствованию управления производственными процессами, которые позволят регулировать величину и качество получаемой продукции в растениеводстве. Описывается роль цифровизации в растениеводстве и сельском хозяйстве в целом.

Ключевые слова: производственный процесс, технологический процесс, растениеводство, сельское хозяйство

IMPROVING THE MANAGEMENT OF PRODUCTION PROCESSES IN CROP PRODUCTION

M.S. Mikhaleva,
1st year master's student, direction "Agroengineering", orientation (profile)
"Innovation management"

L.V. Lukienko,
Scientific Supervisor,
Doctor of Technical Sciences, Head of the Department of ATS,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University,
Tula

Annotation: This article discusses the concepts of production and technological processes. And also the operations included in the technological

process are listed. Several approaches are given to improve the management of production processes, which will allow to regulate the size and quality of the products obtained in crop production. The role of digitalization in crop production and agriculture in general is described.

Keywords: production process, technological process, crop production, agriculture

Производственный процесс в растениеводстве представляет собой совокупность всех действий работников, где в результате возделывания растений и их переработки, сырьё превращается в готовую продукцию [1-8]. На предприятиях в сельском хозяйстве происходит производственный процесс благодаря использованию различных методов использования определенного вида сельскохозяйственной продукции. Совершенствование управлением производственными процессами в растениеводстве является актуальным.

Производственный процесс напрямую связан с реализацией технологических процессов, которые в свою очередь составляют технологическую систему. Практически все операции, входящие в общий технологический процесс производства продукции растениеводства, связаны с использованием сельскохозяйственной техники (обработка почвы, культивация, прикатывание, внесение удобрений, посев, боронование, подкормка, скашивание и др.). Используя знания о биологических закономерностях, развитие технологических процессов, агротехнических требованиях и порядке выполнения операций, технико-экономических показателях, производят выбор наиболее эффективного способа его выполнения. После этого располагают трудовые и материальные ресурсы, предполагают мероприятия по повышению эффективности производства продукции, организуют технологические процессы по принципу непрерывности работы взаимосвязанных по производительности отдельных звеньев применяемого комплекса машин [1-8].

Поэтому организация рабочих процессов с точки зрения технологии – это обязательное соблюдение норм и требований, предъявляемых к технологическим процессам. На всех этапах процесса режимы, типы машин, их производительность связаны с реологическими свойствами почвы, сырья, материалов и др. При решении практических задач выполнения агротехнических приемов их технологические параметры оцениваются условным показателем – соответствие стандартным требованиям. Этот показатель характеризуется параметрами качества. С точки зрения общественной производительности труда необходимо, стремиться к поддержанию хорошего качества всех ресурсов технологического процесса:

почвы, технических средств, труда, материалов [1-8]. Увеличение длительности технологических операций зависит от степени изменения работы техники и людей при различных значениях качества сырья и материалов. В некоторых случаях изменение показателя качества сырья и материалов вызывает изменение удельных приведенных затрат на основные технологические операции.

Чтобы совершенствовать управление производственными процессами развиваются такие подходы, как:

- 1) использование комбинированной техники и оборудования;
- 2) использование гербицидов, которые позволяют отказаться от традиционных механических методов обработки почвы;
- 3) использование технологии No-Till – систему нулевой обработки почвы и Strip-Till – технология полосного земледелия, где одновременно с рыхлением верхнего плодородного слоя на глубину обработки в землю вносятся минеральные или органические удобрения;
- 4) использование современной техники, машин и оборудования;
- 5) внедрение цифровых технологий в производство;
- 6) рациональное использование земли с учётом охраны земли и окружающей среды;
- 7) использование методик для постоянного повышения плодородия почвы.

Комбинированную технику и оборудования нужно использовать, чтобы предохранять почву от излишнего уплотнения и разрушения, сохранять почвенную влагу, оптимальную загрузку энергонасыщенных тракторов, а также для проведения в короткие агротехнические сроки посева сельскохозяйственных культур. Комбинированная техника применяется при недостаточной влажности почвы и на почвах, которые подвержены ветровой и водной эрозиям.

Разработка технических средств для совмещения технологических операций осуществляется в различных направлениях. Один из способов – это соединение в последовательный ряд нескольких машин, выполняющих одну операцию, или орудий в один комбинированный агрегат. Другой – компоновка на общей раме разных рабочих органов для выполнения за один проход нескольких технологических операций. Третий – это создание специальных рабочих органов, которые одновременно выполняют две или более операции. Например, предпосевная культивация с одновременным посевом или внесением минеральных удобрений.

В нынешнее время широко внедряются технологии минимальной обработки почвы, поэтому невозможно обойтись без комбинированных агрегатов. Рациональность и возможность объединения нескольких операций в одном агрегате определяются их агротехнической совместимостью и

технической целесообразностью осуществления более сложного рабочего процесса за один проход машины.

Применение универсальных агрегатов позволяет снизить общее количество и типаж потребных машин. При этом требуется меньше затрат на организацию обслуживания техники, создаются предпосылки для внедрения более мощных тракторов. Меньшее число машин позволяет механизатору более квалифицированно и производительно их использовать. Уменьшается и потребность в запасных частях.

Наша страна имеет запасы повышения эффективности сельскохозяйственного производства, а также возможности роста данной отрасли благодаря внедрению цифровых технологий, достаточно современных цифровых платформ (цифровое поле, стадо, управление техникой, теплицами и т.д.) на различных уровнях процесса растениеводства и сельского хозяйства в целом. Так, например, за время сезона фермер принимает большое количество решений (более 40) в ограниченные промежутки времени, многие из этих решений являются решениями цифровизации. Цифровая трансформация поможет сельскому хозяйству решить такие задачи, как повышение производительности труда, увеличение количества и качества получаемой продукции.

В статье [6-8] руководитель департамента развития и управления государственных и информационных ресурсов Минсельхоза Игорь Козубенко сказал, что в правительстве стали уделять больше внимания цифровым технологиям в сельском хозяйстве. К 2026 году должен вырасти рынок информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве как минимум в 5 раз.

Так, например, резидент фонда «Сколково», компания «Агротерра», сотрудничающий с израильской SMART Fertilizer успешно провела индустриальный эксперимент по установке датчиков на полях общей площадью в одну тысячу гектаров в Тульской и Курской областях, что позволило за год применения технологии увеличить урожайность сои на 11,5 %, а пшеницы на 6,5 %.

Итак, можно сделать вывод, что совершенствование управления производственным процессом – важный резерв роста эффективности производства. Управление производственными процессами в растениеводстве в первую очередь должно быть направлено на повышение использования изложенных выше подходов. Реализация предложенных подходов по совершенствованию управления производственными процессами в растениеводстве будет способствовать на уровне каждого предприятия необходимой системы мер по совершенствованию структуры производственного процесса, использованию современных технических

средств и цифровых, информационных технологий, организации планирования и контроля при производстве продукции растениеводства.

Список литературы

[1] Посыпанов Г.С. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 612 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=495875>. (дата обращения: 10.12.2021).

[2] Волкова Е.С. Автоматизация технологических процессов: Учебное пособие. / С.Н. Фурсенко, Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова. – М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. 77 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=483246>. (дата обращения: 10.12.2021).

[3] Наянов А.В. Управление технологическими процессами производства и переработки продукции растениеводства / Сост.: А.В. Наянов. // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2017. 91 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://sgau.ru/kisuuз/uploads/img/>. (дата обращения: 10.12.2021).

[4] Салимова Т.А. Управление качеством: Учебник. / Т.А. Салимова. // 2-е изд. – М.: Изд-во "Омега-Л", 2008. 414 с.

[5] Ильенкова С.Д. Управление качеством: Учебник для студентов вузов обучающихся по специальностям экономики и управления / Под ред. С.Д. Ильенковой. // 4-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2013. 287 с.

[6] Цифровизация сельского хозяйства. Полит.ру. [Электронный ресурс]. – URL: https://polit.ru/article/2018/02/21/sk_digital_farming/. (дата обращения 10.12.2021)

[7] Современные технологии в растениеводстве. Сельхозпортал. рф [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--plai/articles/tehnologiya-proizvodstva-produktsii-r/>. (дата обращения 10.12.2021).

[8] Технология полосной обработки почвы «Strip-Till». Agrostory.com. [Электронный ресурс]. – URL: <https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/tehnologiya-polosnoy-obrabotki-pochvy-strip-till/>. (дата обращения: 10.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Posypanov G.S. Crop production / G.S. Posypanov, V.E. Dolgodvorov, B.Kh. Zherukov – М.: NITs INFRA-M, 2015. 612 p. [Electronic resource]. – URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=495875>. (date of access: 10.12.2021).

[2] Volkova E.S. Automation of technological processes: Textbook. / S.N. Fursenko, E.S. Yakubovskaya, E.S. Volkova. – М.: NITs INFRA-M; Minsk: New knowledge, 2015. 77 p. [Electronic resource]. – URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=483246>. (date of access: 10.12.2021).

[3] Nayanov A.V. Management of technological processes of production and processing of crop products / Comp.: A.V. Nayanov. // FGBOU VO "Saratov GAU". – Saratov, 2017. 91 p. [Electronic resource]. – URL: <https://sgau.ru/kisuuз/uploads/img/>. (date of access: 10.12.2021).

[4] Salimova T.A. Quality Management: A Textbook. / T.A. Salimov. // 2nd ed. – М.: Publishing house "Omega-L", 2008. 414 p.

[5] Ilyenkova S.D. Quality management: A textbook for university students studying in the specialties of economics and management / Ed. S. D. Ilyenkova. // 4th ed. – М.: UNITY-DANA. 2013. 287 p.

[6] Digitalization of agriculture. Polit.ru [Electronic resource]. – URL: https://polit.ru/article/2018/02/21/sk_digital_farming/. (date of treatment 10.12.2021).

[7] Modern technologies in crop production. Agricultural portal. rf [Electronic resource]. – URL: <https://xn--80ajgpcpbhks4a4g.xn-plai/articles/tehnologiya-proizvodstva-produktsii-r/>. (date of circulation 10.12.2021).

[8] Technology of strip tillage of soil "Strip-Till". Agrostory.com. [Electronic resource]. – URL: <https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/tehnologiya-polosnoy-obrabotki-pochvy-strip-till/>. (date of access: 10.12.2021).

© М.С. Михалёва, 2021

Поступила в редакцию 04.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Михалёва М.С. Совершенствование производственного процесса в растениеводстве для улучшения качества продукции // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 309-314. URL: <https://ip-journal.ru/>